

NUTQ TUZISHNING XUSUSIYATLARI VA NUTQDA RITORIK SHAKILLARDAN FOYDALANISH

Nilufar RABBINOVA,
O'zJOKU 2-kurs magistranti,
Njumayeva838@gmail.com,
ORCID: 0009-0004-5971-766

Annotatsiya. Bugungi kunda jamoatchi-lik ishonchini qozonish va nutqni samarali yetkazish nafaqat boshqaruvda, balki har bir yetakchi tashkilot faoliyatining samaradorligini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tezisda nutq tuzishda notiq va matn tuzuvchining o'zaro mutanosibligi, nutq tuzish tarixi, zamonaviy yondashuvlar, nutqning maqsadi hamda nutq tuzilishining xilma-xil xususiyatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: ritorika, nutq, emotsiya, kommunikativ, metafora, oratirlik, notiqlik

Kirish

Nutq madaniyatining muhim jihatlaridan biri — fikrni og'zaki yoki yozma shaklda ifodalashda mantiqiy izchillikka qat'iy rioya qilishdir. Nutq muloqotning asosiy ko'rinishlaridan biri sifatida inson tafakkuri va jamiyat madaniyatining ifodasi hisoblanadi. Mazkur masala doirasida nutq madaniyati tushunchasi, nutqning og'zaki va yozma, rasmiy va norasmiy turlari, uslubiyat bilan o'zaro bog'liqligi, o'zbek adabiy tilining vazifaviy uslublari hamda nutq va mantiqning o'zaro munosabati keng yoritiladi. Muloqot madaniyatini yuksaltirishda notiqlik san'ati va nutq madaniyati tarixini o'rganish alohida ahamiyatga ega. Shu bois, ushbu tadqiqotda antik davrda notiqlik madaniyati, Sharq mumtoz adabiyotida notiqlik

an'analari hamda zamonaviy davrdagi muloqot sirlari va amaliy yo'nalishlar tahlil qilinadi.

Natija va mulohazalar

Madaniy nutq o'ziga xos me'yor va qoidalarga ega. Talaffuz, imlo, tinish belgilari, leksik-grammatik, uslubiy va pragmatik me'yorlarni egallash talabalarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Bu jihatdan madaniy nutqning asosiy kommunikativ sifatlarini rivojlantirish, til boyliklaridan mazmunga mos so'z tanlay bilish, aniq va ifodali so'zlash madaniyatning poydevorini tashkil etadi (Rasulov & Mo'ydinov, 2015).

Nutq madaniyatining shakllanishi ko'p asrlik tarixga ega. Masalan, Alisher Navoiy (1441–1501) o'zining “Mahbub ul-qulub” va “Munojot” kabi asarlarida nutqning jozibadorligi, so'z san'ati va mantiqiy tuzilishini yuksak darajada ifodalagan. Uning “So'z durki, nishon berur o'lukka jondin...” kabi misralari so'zning insoniy mohiyatini ochib beradi (Muhammadjonova, 2019).

Zahiriddin Muhammad Bobur (1483–1530) “Boburnoma” asarida nutqning to'g'ri ishlatilishi va uning davlat boshqaruvi hamda diplomatik muloqotdagi o'rni haqida fikr yuritadi.

G'arb mutafakkirlari orasida Aristotelning “Ritorika” asari (mil. avv. 384–322) klassik ritorikaning nazariy asosini yaratgan bo'lib, unda nutqning asosiy tamoyillari – ethos (ishonchlilik), pathos (hissiyot) va logos (mantiq) tizimli tarzda yoritilgan. Mark Tulliy Siseron esa “De Oratore” asarida notiqlik san'atining badiiy va mantiqiy jihatlariga urg'u beradi, nutqchidan keng bilim va estetik hisni talab qiladi (Aripova, 2024).

Zamonaviy o'zbek tilshunoslari ham nutqni o'rganishda til va tafakkur o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'kidlaydilar. Muhammadjonova (2019) fikricha, “nutq — til birliklarining tafakkur va vaziyat bilan aloqador holda ro'yobga chiqish jarayonidir”. Shu asosda nutqning kompozitsion tuzilishi, uslubiy qonun-qoidalari va mazmuni o'zaro uyg'unlikda bo'lishi zarurligi ko'rsatib o'tiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, nutq tuzishda ifoda maqsadi, mantiqiy izchillik, auditoriyaga mos til va o'rinli ritorik vositalar muhim ahamiyat kasb etadi. Nutq insonning so'z orqali fikr, hissiyot va g'oyalarni ta'sirchan tarzda ifodalash qobiliyatini belgilaydi.

Nutq insonlar o'rtasida muloqotning asosiy vositasidir. U inson tafakkuri va jamiyat madaniyatining ifodasini aks ettiruvchi eng muhim kommunikativ hodisa sanaladi. Nutq tuzilishi uning mantiqiy va tizimli bo'lishini ta'minlaydi, yaxshi tuzilgan nutq esa tinglovchiga fikrni aniq, izchil va ta'sirchan tarzda yetkazadi. Nutqni shakllantirish jarayoni, avvalo, muayyan mavzu yoki g'oya asosida mantiqiy, tizimli va jozibador tarzda so'z yuritishni talab etadi. Bu esa insondan nafaqat mas'uliyat, balki tajriba va yetarli bilimni ham talab qiladi. Rasulov va Mo'yidinov (2015) ta'kidlaganidek, nutqning mazmuni, ohangi va uslubi o'zaro uyg'unlikda bo'lishi lozim. Shunda nutq nafaqat axborot yetkazadi, balki muloqotning samarali vositasiga aylanadi.

Nutq tuzishda bir nechta xususiyatlar muhim ahamiyatga ega. Avvalo, maqsadlilik — har bir nutqning aniq maqsadi bo'lishi zarur, ya'ni u ma'lumot berish, ishontirish, ilhomlantirish yoki chaqiriq qilishga xizmat qiladi. Masalan, “Bugun men sizlarga atrof-muhitni muhofaza qilishning ahamiyati haqida gapirib bermoqchiman,” degan jumla nutqning maqsadini aniqlik bilan bildiradi. Shuningdek, mantiqiylik ham muhimdir, ya'ni fikrlar mantiqiy tartibda joylashtirilib, kirish, asosiy qism va xulosa o'rtasida bog'lanish ta'minlanadi. Aniqlik esa fikrlarni sodda va tushunarli ifodalashni, murakkab tushunchalarni oddiy misollar orqali izohlashni talab etadi. Jozibadorlik nutqning tinglovchini o'ziga jalb etish xususiyatidir, bunda taqqoslash, hikoya, savol-javob kabi ritorik shakllar muhim rol o'ynaydi. Auditoriyani hisobga olish ham zarur, chunki nutq tinglovchilarning yoshi, qiziqishi va bilim darajasiga mos bo'lishi kerak. Dalillilik esa nutqning ishonchliligini oshiradi — fikrlar statistik ma'lumotlar, ilmiy asoslar yoki hayotiy misollar bilan mustahkamlanadi. Tana tili va ovoz nutqning

ta'sirchanligini oshiradi, vaqtni boshqarish esa nutqni belgilangan muddat ichida mantiqiy tugallik bilan yetkazishni ta'minlaydi. Yakunda xulosalash — asosiy fikrlarni qisqacha takrorlab, chaqiriq bilan yakunlash — tinglovchida kuchli taassurot qoldiradi.

Aristotel (mil. avv. 384–322) o'zining “Ritorika” asarida nutqning uch asosiy tamoyilini belgilagan: ethos (ishonchlilik), pathos (hissiy ta'sir) va logos (mantiqiy dalil). Ushbu tamoyillar bugungi zamonaviy notiqlikda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Ritorika — bu so'z san'ati bo'lib, nutqni jozibador, ta'sirli va esda qolarli qilish uchun qo'llaniladigan usullar majmuasidir (Muhammadjonova, 2019). Ritorik shakllar ichida tasvirlash (imagery), taqqoslash (simile va metafora), takrorlash (repetition), savol-javob (rhetorical question), antiteza, anekdot yoki hikoya keltirish, statistika va emotsional murojaat (pathos) kabi usullar keng qo'llanadi. Masalan, “Tasavvur qiling, agar har birimiz kuniga bir dona plastik idishni qayta ishlatsak, bu yil davomida qancha chiqindini kamaytirishimiz mumkin?” kabi savol-javob shakli tinglovchini fikr yuritishga undaydi.

Mark Tulliy Siseron o'zining “De Oratore” asarida notiqlik san'atida bilim, tajriba, tana tili va emotsional ifoda uyg'unligi orqali tinglovchini ishontirish muhimligini ta'kidlaydi (Cicero, 2001). Aripova (2024) qayd etganidek, nutqni samarali bayon etish uchun tayyorgarlik, auditoriyani chuqur tahlil qilish, tana tili va ovozdan to'g'ri foydalanish hamda vaqtni boshqarish zarur. Shu bilan birga, nutqda ba'zi xatolardan qochish lozim: mavzudan chetlashish, ortiqcha murakkablik, ritorik vositalarni me'yordan ortiq ishlatish yoki vaqtni noto'g'ri taqsimlash. Ritorik shakllarni haddan tashqari ishlatish nutqni sun'iylashtiradi, asosiy g'oyani so'ndiradi. Shu sababli, ritorika mazmuni kuchaytiruvchi, ammo e'tiborni chalg'itmaydigan darajada qo'llanishi kerak.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, nutq — jamiyat taraqqiyotida yetakchi o'rin tutuvchi ijtimoiy hodisadir. Ravon, mazmunga monand va jozibador nutq inson tafakkurini

ifoda etish, auditoriya bilan aloqani mustahkamlash va ijtimoiy fikrni shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega. Samarali nutq uchun mantiqiy tuzilma, aniqlik, auditoriyaga mos til, dalillilik va ritorik vositalarning uyg'unligi zarur. Bunday nutq tinglovchini o'ziga jalb etadi, unda emotsional va mantiqiy ta'sir uyg'otadi hamda notiqdan yuksak mas'uliyat va puxta tayyorgarlikni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Aripova, A. (2024). *Notiqlik san'ati – ijtimoiy-madaniy fenomen sifatida* (Monografiya). Toshkent.
- Aristotle. (2008). *Rhetoric* (Podgorica ed., p. 144b).
- Cicero, M. T. (2001). *On the Orator (De Oratore)* (E. W. Sutton & H. Rackham, Trans.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Muhammadjonova, L. (2019). *Ritorika* (darslik). Toshkent.
- Rasulov, R., & Mo'yidinov, Q. (2015). *Nutq madaniyati va notiqlik san'ati*. Toshkent: Universitet nashriyoti.

CHARACTERISTICS OF SPEECH COMPOSITION AND THE USE OF RHETORICAL FORMS IN SPEECH

Abstract. In the modern era, gaining public trust and delivering speech effectively are crucial not only in management but also in enhancing the efficiency of every leading organization. This paper examines the correlation between the speaker and the text composer in the process of speech construction, traces the historical development of speech-making, explores modern approaches, and analyzes the objectives and diverse structural features of speech.

Keywords: rhetoric, speech, emotion, communication, metaphor, oratory, eloquence

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РЕЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИТОРИЧЕСКИХ ФОРМ В РЕЧИ

Аннотация. В современную эпоху завоевание общественного доверия и эффективное донесение речи играют важную роль не только в управлении, но и в повышении эффективности деятельности каждой ведущей организации. В данной тезисе рассматривается взаимосвязь между оратором и автором текста при построении речи, прослеживается история формирования речевых практик, анализируются современные подходы, цели и разнообразные структурные особенности речи.

Ключевые слова: риторика, речь, эмоция, коммуникация, метафора, ораторское искусство, красноречие